

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. LIEAN JANE HANEY RAMA

Assistant Professor II

Cebu Technological University (Main Campus)

lieanjanehaneyrama@gmail.com

“SEEN ZONE”

Nagtangag ug dagtum nga pahiyum si Joan nga nisulod sa gipartyman nga fine dining restaurant. Daghan tuod ang nasaw-an ani,--gikan sa nabagatang amiga nga waitress sa pikas store, pipila ka kaubanan ug ang iyang opening manager. Gakos ang duha ka libro sa *Accounting*, kaw-it sa iyang tuong bukton ang bus-ok nga bag, nipasimple'g paso sulod siya tuog walay nakapanimhot.

Mabating may nangutana kaniya, “*Jo, wa’y klase? hipid pa lage tag uniform diha!*”-nagdangurog nga tingog gikan sa ilang team captain, “*sayuha da.....la guro ni date ron*” kumidyang paambit sa usa. Apan siya nga taguktok sa iyang *cardams heels* ra’y nabati, wala mikiliw, misutoy paingon sa ilang ilisan. Wala gani mutay-og sa iyang kapiyok ang gipangiub nga dekorasyon, ang *lighted-candle tables* ug ang makapangimog dughan nga *love music* gitukar alang pagsaulog sa usa sa gipaabot nga adlaw sa tuig.

Sayo ra tuod niabot siya sa iyang closing skedyul, gabalon ug huyhoy nga pamayhon ug bagtok nga pamuot apan dili kini igsapayan kay gawas nga *30% additional pay kay special holiday*, gawas-sud pod ang nangaon nga maoy ampay sa tanan kay hibalis-bisan karon ilang service charge. Tataw’ng harab-harab gyy’u giasdang sa mga taw agig tuo sa kabalan-on sa adlaw.

Nagpabiling tak-um nga nigawas sa *CR* suot na ang inutaw nga *chef uniform* nga nipatim-aw sa lapad niyang abaga ug bigot niyang dapi-dapi, ang kaganihang balhibuong tiil gakitw-kitiw sa *heels, rubber black shoes* nay gitunob-tunob. Gakara-kara niyang gihan-ay ang libro sa locker ug paspas ang paghiram niya sa *bag*, may gikapkap- ang *celfon* giugbok sa balsa sa dughanan, sa may tuo ang nameplate gitusok ug gihaom ang pungpong nga buhok sa *chef hat*- gipabarug-barog aron maaanyag tanawon.

Nalubong iyang panan-aw sa giatubang nga samin, bitbit iyang *make-up kit*, mabating dili sama sa naandan nga dili hiabtan ug uska minuto’g winiris-wiris sa dagway, karon daw may gipangita siyang igkita ug wa igkita sauna. Nalimas niya ang kanhi gisag-ulo nga matag bagis sa nataran sa iyang bantaaw nga karong giatubang niya buot himamaton kun si kinsa.

Alingisig nga abli sa purtahan ang nibuak sa iyang kahimungawa. Nisulod ang *nakabreak* niyang kauban ug nakig-ipon sa pagtambo sa samin.

“*Uy! Sayo lagi ka Jo? Lay klase?*” nagpakibot-kibot sa ngabil sa samin.

“Ay, half day rame kay nay activity sa skul- echoes of the heart, maong nilahos nalang ko dinhi” nagpadayog sudlay-sudlay sa iyang kilay.

“Activity sa Valentines? Aw, ana man gyud diay na, la’y klase kay makigdate si maam pod.....” agik-ik samtang nagnudnod sa lipstick sa simud. “Mingawon man pod ko ug eskwela uy.” Wisi-wisi sa abaga, kiniat-kiat.

“Kinsay closing manager Mer?” nagbagis ug eyeliner. “Busy na sa gawas?”

“Closing? Aw....si Sir Jude ay este si Maam Judie diay.....ang imong.....!” Nagdungag ug blush on sa naw’ng human gikidhatkidhatan ang ka estorya. Gibalingan ni Jo ug hait nga tutok nga samot nipahilamos ug puwa sa iyang aping.

Lagapak ang bug-at nga tunob ug mabati ang dagun-dong nga pyait mulabay sa duha.

“Mer! In na intawn...overbreak na tawn ka day! Dili lage magbantay sa oras uy....busy na kayo sa gawas!, dayok na kayo ang dining kay kuwang ug taw.” Bagis kaayo’g tinutukan ug nakugang pagkakita kang Jo, dali kaayong nakasakgiw ug pahiyum sa dalaga.

“hala.....speaking.....” hunghong nga gipabuhagay kang Jo ang kahimuot.

“Lage Sir.....ay Maam....padung na.” shagit, nagkiningkoy sa pagkihol.

“Lage ka ron, dali na....!” nikampay kang Mer pagpanso.

Si Jo, wala gihapon nahaw-as sa saminan. Makitang angay nang kolor sa iyang nawng ug liog, nipalawom ang nipis nga black-gray eyeshadow sa pikot niyang mata, nipabuhi ang eyeliner ug mascara, igong nipapink-pink ang blush on sa lamurok niyang aping ug saktong gikaon sa lipstick ang gamay niyang ngabil. Nagkipat-kiat ang panan-aw.

“Jo, maayo naa naka, panso na pod. Kaw may closing run diba? Kitay pares diay....” Pino ang lakang nga niduol pakig-asoy kang Jo sa samin.

“Maayo sayo nahuman imong klase ug wa kay activities ron....wala pod kay kadate tingali....” nahibanda ang kapilit sa iyang tinutokan kang Jo, daw may gihiling-hiling.

“Aw, u....cge mu-in nako Maam....” abtik kaayong nakigbuwag sa gilingkuran ug igpot nga nakahipos sa make-up kit sa bag.

Gisab-it iyang apron sa liog, giribbon ang ubang higot sa hawak dayon nipadulong sa office aron mupanso, nagnunot ang manager nga bagsik kaayong manlihok-lihok, may katas-on sama niya apan dagko pa niya’g bukog ug sinaw kayo ang hipid sa one-length nga tupi, nanghimulsa nga naglakaw ug mabati ang pagkiling-kiling sa mga yawi bitay sa iyang hawak. Nalingi-an niyang nagsunod ang panan-aw niini niya maong iyang gipauna sa office aron iconfirm iyang pag-in.

Sulod sa gamay'ng lawak, nilingkod iyang *manager*, gituawan lang ang iyang gitoplok nga *employee number*, buot may ibungat.

“*Mu-in man kaha ko Maam?*” sukdol niya sa naminhod nga handuraw.

“*Ingun bitaw ko....*” giconfirm ang oras ni Jo.

Una makamugna ug tikang patigayon sa giasaynang *station*, madungog ang hagawhaw nga pagbati.

“*Jo, Happy Valentine’s Day!*” niyung-yong ang pad sa abaga ni Joan, nipisil-pisil. “*Dungan ta’g uli unya hap!*”

Nakapatikig kini niya ug nipautog sa iyang mga balhibo, gipatuyhad ang luyo buot iluom ang nabating pagkatil-as dayon malapoy nga miliso sa iyang tubag.

Dili tuod lab-as kining pagpaghot sa tibu nga *manager* ngadtu kang Joan apan sukad nga giregular kini siya, wala na g’yud kini kapagawi ug pagtuo. Matag higayon, buot niyang imyunon ang kaulingon gikan sa nabating pagkadupang aron makasugakod hangtod sa iyang pagtapos.

Kasamtangan, natugaw naglakaw si Joan sulod sa kusina sa pusot-pusot nga pag-abot sa *notifications* sa iyang abling *fb-akawnt* nga nabiyaaan kaganiha, kini mao ang kawat-kawat niyang pagsiplat-siplat sa *celfon* nga gisuksok sa bulsa sa iyang dughan, daw may gihulat.

Apan wala usa naka ibot balik sa *celfon* kay sa nalirawan niyang nagdagan-dagan na sulod ang pipilang kaubanan sa kabusy, kasagaran isig dinukoay lihok nga way timbayaay na. Tuod may nakaalinggat sa iyang pagsulod ang iyang kapulihan sa pasta station nga opener. Tataw’ng dubok na kayo ang pamayhon nianang orasa nga malapoy nga nagdudot sa spatula sa giluto nga *Spaghetti Carbonara*, hutdan nag umoy sa kaganiha pang nakigkumbati sa wala’y kahumanan nga *order*, ugaling wa gani matagad ug *pabreak* maong mu-out nalang largo kini. Usa pa, gihusay una nila ang pagturn-overay, gikan sa oders, back-ups, stocks ug mga limpyohan niya as closing kay sa gikaingon sa nasabutan-*PROPER TURN OVER* ug sa dihang na hapnig na ang tanang igbibilin, nanghinaw na siya aron mupadayon ug luto sa sunod nga order gikan sa uska dupang linya sa docket. Sugdan niya sa *Pesto-Chicken Penne*, dayon sa *Puttanesca*. Hilingian ang kauban nga nagtikaw-tikaw pa kilid, nanghawan-hawan pa aron hamsay iyang pakig-asdangay sa lutoon. Siya nga naluoy sa giguslang kauban miingon.....

“*Day, ako nalay tiwas dinha! Out na didtu, wala pa baya kay paniudto, wa kay break! Ako ray bahala na dinha*” nagpasiga sa duha ka burner, buot dunganon ang duha ka laing pasta orders.

“*Ok ra Jo, CLEAN AS YOU GO baya ta.....ok ra lage ko. 5 mins lang, maikog pod ko nimo nga closer gud.*”

“*Ayaw na lage....buhii na na...kaon na ngadtu. Lakat na!*” Sundot sa iyang simod pagawas.

“*Cge....cge... salamat Jo, kaw na bahala dinha.....*”labihang naikog sa mapugsanong hangyo ni Jo. “*Happy Valentine’s Day diay Jo!*” timbaya ug mibiya.

Nipahibalik sa kaganihang naglas-ay niya nga panumduman, kining mga pulonga nga karong adlaw sa gugma makadaghang higayong mikawras sa iyang kasing-kasing. Sa wala isabting paghimulso nahitugpa

ang iyang hunahuna sa kaganihang napalaw nga kahinam-ang pag-abot sa gihulat buot matan-awan sa iyang abling *fb-akawnt*. Siplat-siplat niya sa may *dining station*, samot nga nipahilam kaniya ang talan-awon sa mga nangaong *customers* matag *table*, gawas nga ngilo kaayong nagbinag-iray nga sa iyang paminaw gigamang *multi-purpose* ilang tindahan (kan-anan na, motel pa), makasina ang kalatok sa panag-uban kay sagad magpares-pares man tam-is nga nagibid-ibiday, may pipili lang guro ang magpamilya u dili ba kaha magbarkadahay.

“Sus....ug ngano g’yud kahang dili ka paabot ug unya, dili man unta iligon ng ilang mga pares.” Sulirap mata sa pakig-asoy niya sa kaugalingon samtang nagpabiling nagsuhid sa gilaw sa gawas. Makitang naglipun-og na ang docket sa order sa iyang kilid ug walay hunong ang pagtingug sa *printer* alang sa sunod-sunod nga pag-abot sa *order*. Nahisambulan kini sa iyang manager nga kitang padulong tambo sa *pass thru*.

“*Follow-up ko sa lasagna! 20 mins delay na.....*” makabungog nga pyait sa manager.

“*Guys.....busy nag balik sa gawas hap!puno na ang table....paspasi intawn ang lihoc. Please product on tym and looks like a picture g’yud!-goal nato, zero complain.*” Sipa ang pagpanakla sa kamot nga nidungag sa pahimangno sa sulod sa namatikdang niungot ang pagpagawas sa mga product.

Abtik nga nanumbaling kini si Jo sa iyang *gisaute* dihang gitunulan ug pahiyom sa manager. Gitutukan ang kaha ug pas-pas nga nagsawog sa nagkalain-laing sambog sa *Fettuccini Ala King-(green and red bell pepper, chicken diced, ham* ug giwisik-wisikan sa *powder* patimpla. Una pa niya mahaw-as ang *flat noodles* nga gisulom sa *blancher*, madungog ang.....

“*Jo, pending nimo- Spaghetti Bolognese Family size, duha ka fettuccini alfredo, tulo ka lasagna ug 3cheese ravioli.*” kalmang tingug subay sa *controller* nga *garnisher* pod sa *product*.

Dili ikasubay ang kayaya niya makakwenta sa tubag sa *Accounting* exam nila kaganihang buntag, sa lihoc karon ni Jo- siya nga gitagsaan karon sa duha ka kamot ang paguyog-uyog sa duha ka kaha nga maayong nipatugpo-tugpo sa pasta nga makitang way pagusik, may eksibisyon pang padilab-dilaab sa kaha nga nahibaw-an.

Kinaon na kini niyang bisyuha kay sa pagpamilok lang, wala pa gani makagawas ang gitak-ang *lasagna* sa nagdagan nga *oven*, napalinya naman niya ang nahumag saute nga pasta sa *garnish table*.

Mabating may *nivibrate* sa iyang dughanan. Nilingiw-lingiw siya dayon pasimpleng nibunot sa iyang *celfon* ug igpot nga gibasa.

“*Te kinse ugma, sweldo nimo-paliti ko'g drawing book bi kay project namo, deadline ugma.....salamat. Budong ni.*”

Siya nga nabaraw tuog mau nay gihulat nga *text*, huyhoy abaga nga niyangu-yango sa hangyo sa manghod. Nagpahipi sa bungbong nga gipadayon ang pagkutingting sa *celfon* ug didto makit-i sa *friends-online* ang espirito sa gibaabot. Naghinam-hinam siya sa nakita kay basin sa pamaagi niini karon, mahinumduman siya ug ang nagsagunson nilang panag-uban matag gabie. Sa way pagduha-duha buot niyang buakon ang kahimungawa sa pamaagig pagbilin ug mensahe:

“Babe....wala moy gigs rong gabie? Kuyog ko bi. Closing ko run.”

“Busy g'yud guro ta run no...kay la man g'yuy text dinha....”

Naghagtub-hagtob iyang dughan sa giasdang. Una makapadayon sa sunod nga isulti, migaras sa iyang pandungog ang pyait sa manager.....

“Customer complain! Parat kuno! Lata pod ang noodles....” gitunol ang basiyo sa *pass thru*, paingon kaniya.

“Himui'g balik Jo....basin high blood raning kustumera....” ulog-ulog sa *manager* paghibawog siya'y nagpasta.

Wala'y kimi niyang gibuhatan ug lain, giminus-minosan niya ang gibudbod nga *powder* sigun sa reklamo, gidungagan ug *cream* aron masmulami. Gi-*plating* ug giduso sa naggarnish.

Karon iyang giibot na pod ang *celfon* sa bulsa ug nagpaka-paka ang pagtulpok.

“Babe, Happy Valeeeentines Day! Unya hap hulat ko.....” nagdali-daling misuksok niini.

Gisugdan na pod niya ang laing *batch* sa *order*, gitak-ang ang kaha sa wala nga may 9 ka *meatballs* ug gamay'ng tubig palapwa ug sa tuong *burner*, ang kaha nga may 3 ka *shrimps* ug kahon nga *butter*, naghulat sa sunod nga isahug....

Nilili na pod sa iyang *celfon* ug makitang....

(Seen 6 minutes ago.....)

Mga matang mapangutan-on ang nipalusok daw ka lamyunon..... nipabagtok sa iyang kaugalingon ug nangatagak sa sawog ang pamayhon. Hapit na mahubas ang sa walang dapit nga kaha ug ang 3 ka *shrimps*, naglutaw na sa *butter* sa tuong bahin.

Mas gipalabi ang pagtuplok-tuplok sa *celfon*, hiling sa mga tubag sa kaugalingon ug didtu nahilam-os kaniya ang lab-as nga balita....

“Adrian Solis added a life event: In a relationship with Leslie Patigayon, Today.”

“Just now.”

Nagpangmikog iyang dughan sa nabasahan, kapyot saka sa tangkugo ug nagpabitay ung-ong sa iyang kalimutaw. Nagpapatuk-pitok sa napanimahuang kalangsi sa giingong lab-as man unta nga karon buot niyang ipakasa'g maayo sa nabagting kaha u dili kaha iitus sa tumang kapaig hangtod human mapagod kini, ilawog sa banggerahan. Apan naunhan g'yud iyang tuaw sa naglumba ug kagangking sa nahibyaang kaha sa duha ka *burner* ug tuod didtu sa lababo nagtingkagul. Igitang gilamoy siya sa aso nga kuwang nalang banhawon iyang lawas.

Gidali-dali'g paagas sa gripo, hugas ang kaha aron maapas balik ug luto ang hapit na *macancel* nga *product*. Gisulbad una niya ang napanimhutang kabalaka sa gawas una buot pabanlasi ang sulod -tuod napagawas ra niya ang duha ka *pasta*, maguwang lang gamay sa *delay*.

Gadayan-dayan sa iyang huna-huna ang laing kamas nga sa iyang hinaot maihulad lang unta sa lababo ug ipadagayday lang sa gripo sama sa buhaton sa napalpak nga luto aron mahubsan dayon sa gikalisan apan sayod siyang may linugdangan ang tanan butang sa kalibutan maong maayong tin-awon nalang sa sayo pa.

Gilangkat ang *celfon* sa dughan ug mapungtanong nitulpok sa iyang *celfon*. Mabating may nikiring. Siya nga lawom kaayo'g daman.

“Hello? Babe, dugaya nimong nakatubag uy.....wala pod ka nireply sa fb. Unsa man unya? Asa inyong padisco unya? Kay uban ko.....” Mabati ang kalanug sa kahilom sa estorya. Siya ray nagputak-putak, wala man gani nikarat ang bisan gininhawa niini.

“Babe.....tinuod?Kinsa si Leslie? Kinsa? tubaga ko.....” nagbalod-balod iyang sukot.

“Diba ingon ka....?unsa...!?” puga sa kaestorya.....

“Unsa raman diay to gabie?, usang adlaw?, usang-usag adlaw? Unsa raman diay ning tanan nato?” Nanghingumo bitbit ang *spatula* sa *pasta* nga tataw'ng nagbawg-bawg na.

“Unsay ato Jo? Wala raman ning ato Jo! Abi ko bag klaro ni nato?” Igham tubag sa kaistorya.

Wa kasugakod ang gubaong *exhaust* nila nga nagpahalang sa tibuok kusina. Nagtuyok-tuyok ang aso ug suong tanan sa ningkuyos nga dagway ni Joan daw nisala sa makalumos niyang gibati. Nabuhian niya ang *celfon* sa kapuypoy nga nabati ug maayong pagkapusgay sa sawog niini. Nipakurat sa nagtambong *manager* sa *pass thru* ug igpot nga gisusi sa sulod. Hiabtang naglubag-lubag si Joan sa iyang kamot ngadto sa nawng, maong iyang giduol ug nipahimangno.....

“Jo, lakat sa ngadtu sa samin.....kay maot tan-awon ang babay'ng nagkambat!”

“Pailisan nya ni naku ang *exhaust*.....”

Sa gawas, ang naghalugay ug hungit sa mga nangaon nabanusan sa sinud-ipan.

(KATAPUSAN)

